

Compensation des pertes Atmosphériques de Llent laser satellite-sol en détection COhérente (CALICO) - Version FR / EN version below

Sophonie Pech,¹ Fabien Destic,¹ Arnaud Dion,¹ and Angélique Rissons¹
¹ISAE-SUPAERO, 10 avenue Marc Pélegrin, 31400 Toulouse, FRANCE

(*Electronic mail: sophonie.pech@isae-supaero.fr)

(Dated: Avril 2026)

Le projet de thèse CALICO vise à concevoir un récepteur cohérent pour communications optiques entre un satellite en orbite basse (LEO) et le sol, en vue de programmer l’algorithme de réception sur une carte électronique de type FPGA. L’architecture développée s’appuie sur une boucle à verrouillage de phase hybride optique-numérique (*Optical-Digital Phase-Locked Loop* ou ODPLL). En simulation, celle-ci est capable de démoduler dans des *scenarii* représentatifs d’un lien laser LEO-sol, en particulier sous un effet Doppler marqué, lié à la mécanique orbitale. Une fois le récepteur réalisé, une évaluation sur émulateur physique est prévue.

I. INTRODUCTION

A. Contexte

Alors que le spectre des radiofréquences (RF) alloué aux communications spatiales arrive à saturation, une transition s’opère vers les fréquences optiques, de la même façon que la fibre s’est généralisée dans les réseaux terrestres. En communications spatiales optiques, la détection directe, qui consiste à détecter l’enveloppe du signal, reste la méthode la plus répandue. Cependant, seule la détection cohérente, associée à des schémas de modulation par déplacement de phase, permet d’envisager des liaisons satellite-sol de classe Térabit, grâce à une meilleure efficacité spectrale et énergétique.

La démodulation en détection cohérente se fait en injectant au niveau du récepteur un signal dit local, synchronisé en fréquence et phase avec le signal incident. Or, dans le cas des satellites en orbite basse, la fréquence du signal reçu au sol subit par effet Doppler une dérive importante en raison de la mécanique orbitale. La démonstration TBIRD menée par la NASA en 2023 a mis en évidence la nécessité de corriger ce décalage pour maintenir la liaison, les mécanismes de compensation des récepteurs commerciaux n’étant pas connus¹. Le principal défi en communications optiques en espace libre (dites *Free Space Optics* ou FSO) reste la traversée du canal atmosphérique, très turbulent, mais l’effet Doppler apparaît pour l’orbite basse comme une difficulté supplémentaire.

B. Approche adoptée

Dans sa thèse, J. Panasiewicz² a proposé une architecture de récepteur cohérent dans lequel la synchronisation entre les signaux incident et local est réalisée grâce à une boucle à verrouillage de phase, ou *Phase-Locked Loop* (PLL). Nous en reprenons l’architecture, et en adaptons la modélisation analytique en la transférant dans le domaine discret par le biais de la transformée en Z^3 .

Nous considérons un laser en bande C (longueur d’onde de 1550 nm, soit environ 193 THz), émettant à partir d’une orbite à 419 km d’altitude. On calcule alors une fenêtre de visibilité de l’ordre de 10 minutes, un débattement de +/- 4,6 GHz par

effet Doppler sur la fréquence de la porteuse reçue au sol, avec un taux de variation maximal de 85 MHz/s. Ces ordres de grandeur constituent les principaux éléments dimensionnants du récepteur à concevoir.

II. CONSTRUCTION DU MODÈLE

A. Architecture du récepteur

La figure 1 présente la chaîne de communication envisagée, dans le contexte de la plateforme expérimentale en cours de construction à l’ISAE-SUPAERO, *Full emULATION oF atmospheric Laser Link* (FULFILL). FULFILL est un banc d’émulation physique, dont une partie a été décrite dans⁴, visant à émuler de bout-en-bout un lien optique satellite-sol, y compris en reproduisant les effets de la turbulence atmosphérique et la dynamique de l’effet Doppler.

FIG. 1. Chaîne de communication optique satellite-sol dans le contexte de la plateforme expérimental FULFILL de l’ISAE-SUPAERO, et périmètre de la thèse CALICO.

Côté réception, dans le périmètre du sujet CALICO, le récepteur cohérent s’appuie sur un démodulateur optoélectrique (noté « 90H & BD ») mettant un œuvre un hybride optique à 90° (mélangeur) et un détecteur équilibré pour récupérer les données QPSK sur les 2 voies I et Q. Le signal local de démodulation est fourni au mélangeur par un oscillateur optique

contrôlé en tension (OVCO). Ce dernier est piloté par la PLL, qui est prévue pour être programmée sur une carte électronique de type *Field Programmable Gate Array* (FPGA). Elle comprend un détecteur de phase (PD) et un filtre de boucle (*Loop Filter*, LF).

Le démodulateur, en tant que composant analogique, assure, sans autre délai que les délais de propagation optique et électrique, la conversion de l'information optique en information électrique analogique. De la même façon, l'oscillateur local est principalement limité par un temps de réponse physique. En revanche, des latences doivent être prises en compte dans la PLL, à cause de la conversion analogique-numérique (ADC) en sortie de démodulateur, numérique-analogique (DAC) en commande du laser local, et surtout de l'algorithme de discrimination de phase.

B. Modèle linéarisé en temps discret

D'après la littérature, une PLL est décrite suivant le modèle linéarisé en temps continu, dit modèle « en grandeur phase ». On considère alors que la phase est la grandeur d'entrée et de sortie de la boucle. Le détecteur de phase est vu comme un soustracteur entre la phase du signal incident et la phase du signal local. Nous gardons cette approche, mais nous réécrivons les fonctions de transfert en utilisant la transformée en Z, équivalent discret de la transformée de Laplace. Celle-ci permet d'introduire un nombre d'échantillons noté $\alpha + \beta$ de retard pur, sous la forme de facteurs $z^{-\alpha}, z^{-\beta}$. Ils traduisent l'estimation de la latence du système. La méthodologie d'estimation de ces retards, et le calcul des fonctions de transfert, ont été détaillés dans⁵. La figure 2 montre le modèle linéarisé associé.

FIG. 2. Modèle linéaire de la PLL, transposé en temps discret, avec prise en compte des latences du système.

La fonction de transfert globale qui en résulte s'écrit sous la forme

$$H_{\alpha,\beta}(z) = \frac{a_1 z - a_2}{z^{\alpha+\beta+1} - 2z^{\alpha+\beta} + z^{\alpha+\beta-1} + a_1 z - a_2}, \quad (1)$$

où a_1, a_2 sont des fonctions des gains internes à la boucle. En fixant une fréquence de mise à jour de 200 MHz, nous prenons $\alpha + \beta = 12$ périodes, soit une latence totale estimée à 60 ns. Cette estimation est indispensable pour, en premier lieu, définir des gains garantissant la stabilité du système ; et, dans un second temps, pour viser un réglage qui optimise les performances.

C. Modèle avec détecteur de phase non-linéaire

Le modèle qui vient d'être présenté est comportemental. Dans l'architecture réelle, telle que montrée dans la fig. 1, l'erreur de phase n'est pas directement accessible à l'entrée du système, où les deux signaux d'entrées sont des faisceaux laser, dont l'un, de surcroît, est modulé en phase.

Par conséquent, une seconde modélisation consiste à remplacer le comparateur idéal dans le modèle linéaire par le détecteur de phase réellement envisagé, en l'occurrence l'algorithme de Viterbi-Viterbi^{2,6}. Celui-ci extrait l'erreur de phase à partir des voies démodulées I et Q en supprimant la modulation en phase, et en calculant l'argument de la porteuse résiduelle au moyen de la fonction (discriminateur) arc tangente.

III. RÉSULTATS

A. Résultats du modèle linéaire simulé sur MATLAB-Simulink

Dans un premier temps, le modèle linéaire en grandeur phase est traduit en modèle MATLAB-Simulink. La PLL à proprement parler est complétée de façon à pouvoir tester l'ensemble de la chaîne de communication, en incluant émetteur laser, démodulateur optique, récupération des données. À ce stade, l'effet Doppler est le seul effet simulé au niveau de la transmission (pas d'effets de turbulences atmosphériques). Un bilan de liaison est calculé en fonction du débit souhaité. La marge est estimée d'après la limite quantique de détection en QPSK prédite par la théorie, et corrigée d'après les spécifications du matériel disponible en laboratoire. Nous calculons par exemple qu'une puissance optique reçue d'au moins -31,4 dBm, soit 0,71 μ W, est requise pour pouvoir transmettre à 10 Gbaud à un taux d'erreur binaire de 10^{-9} . Des scénarii de variations de puissance reçue sont injectés dans le modèle.

Finalement, le modèle simulé réalise la démodulation avec succès, en dépit d'un taux de Doppler fixé au taux maximal prédit de 85 MHz/s, et des variations de puissance reçue imposées (fig. 3). Le réglage des gains donne lieu à des performances (stabilité mathématique, marges de gain et de phase, rapidité, précision) satisfaisantes.

B. Résultats du détecteur de phase non-linéaire

La mesure brute fournie par l'algorithme de discrimination de phase de Viterbi-Viterbi ne fait pas apparaître de corrélation flagrante avec la mesure idéale. Toutefois, moyennant des adaptations mineures dans l'architecture simulée, notamment la conversion de l'oscillateur optique local numériquement contrôlé (NCO fonctionnant en synthèse directe de fréquence) en oscillateur contrôlé en tension (VCO), le verrouillage est réalisé avec succès. Le nouvel ensemble est en cours d'évaluation, la stabilité mathématique garantie dans le modèle idéal ne pouvant s'appliquer directement en raison des non-linéarités apportées par l'algorithme.

FIG. 3. Résultats du modèle simulé, pour la voie I. De haut en bas : données I injectées en entrée ; données démodulées par la PLL, sous puissance optique reçue variable ; données reconstituées après post-traitement rudimentaire ; erreur de démodulation (ou exclusif entre les deux séquences en vert) : l'erreur se maintient à 0.

IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Une modélisation en temps discret utilisant la transformée en Z d'un récepteur cohérent pour lien laser satellite-sol, construit autour d'une boucle à verrouillage de phase hybride optique-numérique (ODPLL) a été proposée. Sa mise en œuvre en MATLAB-Simulink donne lieu à une démodulation sans erreur dans des *scenarii* représentatifs de la dynamique de l'effet Doppler pour l'orbite basse (LEO), et des ordres de

grandeur de puissance optique reçue à l'issue d'une transmission satellite-sol.

Par la suite, il est prévu d'implémenter le récepteur, incluant l'algorithme de Viterbi-Viterbi comme détecteur de phase effectif, sur une cible FPGA. Les premiers tests sous Doppler émulé seront alors conduits sur le banc optique FULFILL. À terme, la robustesse du récepteur sera également évaluée en conditions de turbulence atmosphérique.

¹C. M. Schieler, B. C. Bilyeu, J. S. Chang, A. S. Garg, A. J. Horvath, K. M. Riesing, B. S. Robinson, J. P. Wang, S. Piazzolla, and B. Keer, "Recent on-orbit results and arq performance analysis for the tbird 200-gbps mission," in *2023 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS)* (2023) pp. 49–55.

²J. Panasiewicz Junior, *Technologies photoniques pour charge utile de satellite et liens de communication : génération vectorielle photonique microondes et architecture de récepteur optique cohérent.*, Ph.D. thesis, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) (2022).

³X. Chen, X. Liu, Y. Zhang, Y. Shan, Q. Hu, J. Li, and S. Lan, "Z-domain modeling methodology for homodyne digital optical phase-locked loop," *IEEE Electronics Express* **18** (2021), 10.1587/elex.18.20210078.

⁴M.-B. Mosnier, S. Pech, F. Destic, R. Douvenot, H. Galiègue, A. Dion, and A. Rissons, "Free-space optics emulator for coherent detection of satellite-ground link," in *International Conference on Space Optics — ICSO 2024*, Vol. 13699, edited by F. Bernard, N. Karafolas, P. Kubik, and K. Minoglou, International Society for Optics and Photonics (SPIE, 2025) p. 136997M.

⁵S. Pech, F. Destic, A. Dion, and A. Rissons, "Z-Transform Model of a Coherent Receiver for Satellite-to-Ground Laser Links Under High Doppler Rates," in *2025 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS)* (NICT, IEEE, Kyoto (Japan), Japan, 2025).

⁶A. Dion, *Récepteur de navigation reconfigurable pour applications spatiales*, Theses, ISAE-SUPAERO (2014).

Mitigation of Atmospheric Losses of Satellite-to-Ground Laser Links in Coherent Detection (CALICO) - EN version / version FR au-dessus

Sophonie Pech,¹ Fabien Destic,¹ Arnaud Dion,¹ and Angélique Rissons¹

¹ISAE-SUPAERO, 10 avenue Marc Pélegrin, 31400 Toulouse, FRANCE

(*Electronic mail: sophonie.pech@isae-supaero.fr)

(Dated: April 2026)

The CALICO PhD project aims at designing a coherent receiver for optical communications between Low-Earth Orbit (LEO) satellites and the ground, with the objective of programming the reception algorithm on an FPGA electronic board. The architecture developed is based on an Optical-Digital Phase-Locked Loop (ODPLL). It is capable, in simulation, of demodulating in realistic scenarios of LEO-to-ground laser links, in particular under strong Doppler effect due to orbital mechanics. Assessment on a physical emulator is planned once the receiver is implemented.

I. INTRODUCTION

A. Context

As the radiofrequency (RF) spectrum allocated to space communications is becoming more and more congested, a shift towards optical frequencies is taking place, very much like optical fiber became widespread in terrestrial networks. In space optical communications, direct detection, which involves detecting the signal envelope, is still the technique most commonly used. However, only coherent detection, in association with Phase-Shift Keying (PSK) modulation schemes, will allow Terabit-class satellite-to-ground links, owing to both better spectral and energy efficiency.

Demodulation in coherent detection is performed by injecting at the receiver end a so-called local signal, that needs to be synchronized in frequency and phase with the incident signal. But in the case of LEO satellites, the frequency of the signal that is received on the ground is subject by Doppler effect to a substantial shift because of orbital mechanics. The TBIRD demonstration carried out by NASA in 2023 showed that this shift needed to be corrected in order to maintain the link, with compensation mechanisms used in commercial-off-the-shelf receivers remaining proprietary¹. The main challenge in Free-Space Optics (FSO) remains the crossing of the highly turbulent atmospheric channel, while the Doppler effect arises as an additional difficulty.

B. Approach

In his thesis, J. Panasiewicz² proposed an architecture for a coherent receiver in which the synchronization between the incident and local signals is performed by means of a Phase-Locked Loop (PLL). We build our own approach around the same architecture, with the analytical modeling translated in the discrete-time domain, using the Z-transform³.

We consider a laser in the C band (1550 nm in wavelength, that is approximately 193 THz), emitting from a 419 km altitude. We thus compute a visibility window on the order of 10 minutes, a +/- 4.6 GHz total Doppler shift range over the carrier received on the ground, at a maximum rate of 85 MHz/s. These values are the main dimensioning elements for the de-

sign of the receiver.

II. BUILDING THE MODEL

A. Receiver architecture

Figure 1 shows the envisioned communication chain, in the context of the experimental platform under construction at ISAE-SUPAERO, Full emULATION of atmospheric Laser Link (FULFILL). FULFILL is a physical emulation bench, partly described in⁴, that aims at the end-to-end emulation of a satellite-to-ground optical link, including the reproduction of the effects of atmospheric turbulence and the the dynamics of the Doppler effect.

At the receiver end, in the scope of the CALICO thesis, the coherent receiver features an optoelectrical receiver (denoted "90H & BD") composed of a 90° optical hybrid (mixer) and a balanced detector for retrieving the QPSK data over I and Q channels. The local signal for demodulation is provided to the mixer by an optical voltage-controlled oscillator (OVCO). The latter is driven by the PLL, which will be programmed on a Field Programmable Gate Array (FPGA) electronic board. The PLL has a Phase Detector (PD) and a Loop Filter (LF).

FIG. 1. Satellite-to-ground optical communication chain in the context of the experimental platform FULFILL at ISAE-SUPAERO, and scope of the CALICO thesis.

As an analog part, the demodulator performs the conversion of optical information into analog electrical information

with no other delay than optical or electrical propagation delays. Similarly, the local oscillator is mainly limited by a physical response time. On the contrary, some latency must be taken into account within the PLL, because of the analog-to-digital conversion (ADC) at the output of the demodulator, the digital-analog conversion (DAC) for driving the local laser, and, most importantly, the phase discrimination algorithm.

B. Discrete-time linearized model

According to the literature, a PLL is described as a linearized model in the continuous-time domain, known as the "phase-domain model". Phase is then considered the loop's input/output quantity. The phase detector is seen as a subtracter between the phase of the incident signal and the phase of the local signal. We adopt the same approach, but the transfer functions are rewritten using Z-transform, an equivalent in discrete time of the Laplace transform. Using the Z-transform, we introduce a transport delay, as a function of a number of samples $\alpha + \beta$, under the form of factors $z^{-\alpha}, z^{-\beta}$. These represent the estimation of the system latency. The methodology for assessing these delays, and the derivation of the transfer functions, were detailed in⁵. Figure 2 depicts the resulting linearized model.

FIG. 2. Linear model of a PLL, translated in discrete time, with system latency taken into account.

The subsequent total transfer function is under the form

$$H_{\alpha,\beta}(z) = \frac{a_1 z - a_2}{z^{\alpha+\beta+1} - 2z^{\alpha+\beta} + z^{\alpha+\beta-1} + a_1 z - a_2}, \quad (1)$$

where a_1, a_2 are functions of the loop internal gains. For an update frequency at 200 MHz, we compute $\alpha + \beta = 12$ periods, that is, an estimated total latency of 60 ns. This evaluation is needed, on one hand, for defining the gains that ensure the stability of the system; on the other hand, for reaching gain settings that optimizes the performance.

C. Model with non-linear phase detector

The modeling presented above is a behavioral one. In the real architecture, as shown in fig. 1, the phase error is not directly accessible at the input of the system, where both input signals are laser beams. Additionally, one of them is phase-modulated.

As a consequence, another modeling consists of substituting the ideal comparator in the linear model with the phase detector actually envisioned. In this study, the selected one is the Viterbi-Viterbi algorithm^{2,6}, which extracts the phase error from the demodulated I and Q channels by suppressing the phase modulation, and by computing the argument of the residual carrier using the arctangent function (discriminator).

III. RESULTS

A. Results of the linear model simulated with MATLAB-Simulink

At first, the phase-domain linear model is implemented using MATLAB-Simulink. The PLL itself is complemented so as to allow the testing of the whole communication chain, *i.e.* by including in the simulation model the laser emitter, the optical demodulator, and the data recovery block. At this point, only the Doppler effect is simulated in the transmission (no atmospheric turbulence effects). A link budget is computed, based on the target throughput. A margin is estimated according to the quantum limit of detection in QPSK predicted in theory, with correction depending on the specifications of the hardware available at the laboratory. For example, we find that at least -31.4 dBm in received optical power, which is 0.71 μ W, is required to transmit a 10 Gbaud stream at bit error rate (BER) under 10^{-9} . Also, patterns of varying received power are injected in the model.

All in all, the simulated model successfully performs the demodulation, in spite of a Doppler rate set at the maximum predicted of 85 MHz/s, and variations in received power (fig. 3). The gain settings ensures satisfactory performance (mathematical stability, gain and phase margins, response speed, accuracy).

FIG. 3. Results of the simulated model, for channel I. From top to bottom: I data injected at input; data demodulated with the PLL, under varying received optical power; data recovered after basic post-processing; demodulation error (XOR between the two streams in green): the error remains 0.

B. Results of the non-linear phase detector

The raw measurement given by the Viterbi-Viterbi phase discrimination algorithm shows no clear correlation with the ideal measurement. Nonetheless, through minor adaptations to the simulated architecture - specifically the conversion of the local optical Numerically-Controlled Oscillator (NCO using Direct Digital Synthesis) into a Voltage-Controlled Oscillator (VCO) - locking is successfully achieved. The new setup is under evaluation, as the mathematical stability guaranteed in the ideal model cannot apply directly because of nonlinearities introduced by the algorithm.

IV. CONCLUSION AND PROSPECTS

A modeling in discrete time using the Z-transform of a coherent receiver for satellite-to-ground laser links, built around a hybrid Optical-Digital Phase-Locked Loop (ODPLL), was proposed. Once implemented in MATLAB-Simulink, the model performs error-free demodulation in realistic scenarios of Doppler dynamics for Low-Earth Orbit (LEO) and optical power received after satellite-to-ground propagation.

In the future, it is intended to implement the receiver, in-

cluding its Viterbi-Viterbi algorithm as actual phase detector, on an FPGA target. First tests under emulated Doppler effect will then be carried out on the FULFILL optical bench. Eventually, the robustness of the receiver will also be assessed in conditions of atmospheric turbulence.

¹C. M. Schieler, B. C. Bilyeu, J. S. Chang, A. S. Garg, A. J. Horvath, K. M. Riesing, B. S. Robinson, J. P. Wang, S. Piazzolla, and B. Keer, "Recent on-orbit results and arq performance analysis for the third 200-gbps mission," in *2023 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS)* (2023) pp. 49–55.

²J. Panasiewicz Junior, *Technologies photoniques pour charge utile de satellite et liens de communication : génération vectorielle photonique microondes et architecture de récepteur optique cohérent.*, Ph.D. thesis, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) (2022).

³X. Chen, X. Liu, Y. Zhang, Y. Shan, Q. Hu, J. Li, and S. Lan, "Z-domain modeling methodology for homodyne digital optical phase-locked loop," *IEEE Electronics Express* **18** (2021), 10.1587/elex.18.20210078.

⁴M.-B. Mosnier, S. Pech, F. Destic, R. Douvenot, H. Galiègue, A. Dion, and A. Rissons, "Free-space optics emulator for coherent detection of satellite-ground link," in *International Conference on Space Optics — ICSO 2024*, Vol. 13699, edited by F. Bernard, N. Karafolas, P. Kubik, and K. Minoglou, International Society for Optics and Photonics (SPIE, 2025) p. 136997M.

⁵S. Pech, F. Destic, A. Dion, and A. Rissons, "Z-Transform Model of a Coherent Receiver for Satellite-to-Ground Laser Links Under High Doppler Rates," in *2025 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS)* (NICT, IEEE, Kyoto (Japan), Japan, 2025).

⁶A. Dion, *Récepteur de navigation reconfigurable pour applications spatiales*, Theses, ISAE-SUPAERO (2014).